

ХАЛХЫН ГОЛЫН БАЙЛДААНД ТАМСАГБУЛАГИЙН ОТРЯДЫН ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ

THE ROLE OF THE TAMSAGBULAG DETACHMENT IN THE BATTLE OF KHALKHIN GOL

Хурандаа Д.ЧОЙБААТАР.

БХУА-ийн АБСТ-ийн ахлах багш, доктор (Ph.D), дэд профессор

Doctor, Professor D.CHOIBAATAR

ОРШИЛ

Аливаа улсын газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал нь улсын хилийг хөрш улстайгаа хамтран албан ёсоор тогтоож, тэмдэглэн баталгаажуулахгүй бол хоёр улс, бүс нутгийг хамарсан хилийн будлиан нь даамжирсаар дайн, байлдааны хэмжээнд хүргэдэг аюултайг Халхын голын байлдаан нотлон харуулжээ.

Монгол Улсын дорнод хязгаарт 85 жилийн өмнө явагдсан Халхын голын байлдаан нь цэргийн өргөн хэмжээний операци байсны хувьд зөвхөн хилийн тулгаралт байсан гэж үзэх үндэслэлгүй, харин Япончуудын урдаас бэлтгэн БНМАУ, ЗСБНХУ-ын эсрэг явуулсан түрэмгий дайн байсан гэж үзэж болох юм.

Халхын голын байлдаанд Монгол, Зөвлөлтийн армийн дайчдын мөр зэрэгцэн тулалдаж Монгол Улсын эрх чөлөө, тусгаар тогтнол, газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг халуун амь, бүлээн цусаараа хамгаалсан гавьяа нь хоёр орны ард түмний зүрх сэтгэлд гүн гүнзгий үлдэж, манай улсын түүхэнд онцгой байр суурь эзэлдэг бөгөөд 1940 оноос хойш ялалтын баярыг уламжлал болгон тэмдэглэж ирсэн түүхтэйг бид мэднэ.

2024 онд Халхын голын байлдааны ялалтын 85 ой тохиож дэлхий дахинд болон Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд өргөн дэлгэр тэмдэглэж байна.

Энэ хүрээнд судлаач миний бие өөрийн удирдаж байсан домог түүхт 27 дугаар отрядынхаа хилчдийн Халх голын байлдаанд байгуулсан гавьяа, дайчин уламжлал, баатарлаг үйлсийн талаар судалж та бүхэндээ хүргэхээр энэхүү судалгааны өгүүлэлээ бичлээ.

Урьд өмнө судалсан хилчин эрдэмтэн, судлаачид ихэвчлэн Халхын голын дайнд Монгол, Зөвлөлтийн хилчдийн байгуулсан гавьяа, хязгаарын цэргийн гүйцэтгэсэн үүрэг, үр дүн, сургамж зэрэг өргөн хүрээгээр маш дэлгэрэнгүй судалж байсныг цохон тэмдэглэж

энэ удаад судлаачийн зүгээс Халхын голын байлдаанд Тамсагбулагийн 27 дугаар отрядын хилчдийн гүйцэтгэсэн үүргийн талаар тухайлан судлахыг эрмэлзсэн билээ.

Судлаач миний бие энэхүү өгүүлэлдээ Тамсагбулагийн 27 дугаар отрядын түүхэн замнал, хилийн хэсгийн баталгаажилт, Халхын голын байлдаанаас өмнө тухайн отрядын Буйрын заставын Халхын сүмийн харуул, Улаанхудагийн застав, Булан дэрсний харуул, Адагдулааны чиглэлээр болсон өдөөн хатгалга, тулалдаан, байлдаануудад харийн түрэмгийлэгчдээс эх орныхоо тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт болон хилийн халдашгүй дархан байдлыг хамгаалахын төлөө баатарлаг хилчдийн хийсэн тэмцэл, байгуулсан гавьяа, ялалтууд мөн түүнчлэн Халхын голын байлдаанд Тамсагбулагийн 27 дугаар отрядын домогт хилчид Монгол, Зөвлөлтийн дайчдын хамт Халхын сүм, Булан дэрс, Улаанхудаг, Хуцын Арбулаг зэрэг газрыг Японы түрэмгийлэгчдээс чөлөөлж, 1734 оноос Халх, Барга хоорондын нутгийн зааг болж байсан түүхэн хилээ сэргээсэн, Монгол Улсын анхны баатар, хилийн цэргийн анхны хурандаа, комиссарууд төрөн гарсан зэрэг асуудлуудын тухай нарийвчлан судалж Тамсагбулагийн 27 дугаар отрядын хилчдийн гүйцэтгэсэн үүрэг, байгуулсан гавьяаг үнэн зөвөөр илэрхийлж түүхэнд үлдээхийг зорьсон болно.

НЭГ. ТАМСАГБУЛАГИЙН 27 ДУГААР ОТРЯДЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ, ХИЛИЙН ХЭСГИЙН БАТАЛГААЖИЛТ

Халхын Сэцэн хааны захиргааны Буйр нуурын урдуур нутаглаж байсан Барга монголчууд 1733 онд Манжийн засаг захиргаанд хүсэлт гаргаж зөвшөөрүүлснээр Манжийн Хар мөрөн мужид шилжин харьяалагджээ. Барга нар

Халхаас тусгаарласнаас шалтгаалан Халхын Хэрлэн барс хотын чуулганы дарга Сэцэн Хан Чойжав, Манжийн Хар мөрөн мужийн амбан Загдан нар хамтран хэлэлцэж, Барга нарыг найман хошуу болгон зохион байгуулж, Буйр нуураас хойш Оршуун голын хоёр талаар нутаглуулан шинэ барга хэмээн нэрлэж, Халх, Баргын нутгийг анх удаа хуваарилжээ.

Сэцэн Хан Чойжав, Амбан Загдан нар Халх, Баргын хооронд Хавцгайтаас Хулд уулын баруун өмнө орших Өмхийбулгийн адаг хүртэл 16 овоо босгож¹, хилийг тэмдэглэсэн нь Тамсагбулгийн 27 дугаар отрядын хилийн хэсгийн үүсэл байжээ. Тус хилийн хэсэг нь Енчийн овооноос Эрс уул хүртэл хуучин Сэцэн хан аймгийн Илдэн-Сүжигт засгийн хошуу, Шинэ Баргын хошуудтай зах нийлж байсан бөгөөд нийтдээ 509 (нэг газар нь 576 метртэй тэнцүү, ойролцоогоор 293 км) газар байжээ.

Энэ хил нь хойд талаараа Шинэ Баргын Хөвөөт улаан хошуутай, Буйр нуурын хойгуур Гул цагаан хошуутай зах нийлж, баргын Енчийн, Арбулагийн, Модон хашаатын, Замын худгийн, Булан дэрсний, Улаан гангын буюу Халхын сүмийн, Өвдөг булгийн, Шилийн худгийн, Номон ханы, Өмхий булгийн 10 харуул суун хамгаалж байжээ².

Зүүн хязгаарыг тохинуулах сайд М.Дугаржавын мэдэлд байсан журамт цэргүүдийг 1921-1924 онд Хэрлэнгийн Гурван баян, Тамсагбулаг, Халх гол зэрэг газар байрлуулж, хилийн шугам дээр байсан хилийн харуулуудын араар сэргийлэн хамгаалах үүргийг гүйцэтгүүлж байжээ.

1924 онд хуралдсан Улсын анхдугаар их хурлын тогтоолд “Манай ардын бүх цэргээс харуулын цагдаа ба Дотоодыг хамгаалах газрын цэргийг тусгай байлгавал зохино” гэж шийдвэрлэсэн байна. Дотоодыг хамгаалах газрын даргын 1926 оны аравдугаар сарын 02-ны өдрийн 40 тоот тушаалаар Гурванбаян, Тамсагбулагт анги комендатыг байгуулсан. Дотоодыг хамгаалах газрын хоёрдугаар анги нь Тамсагбулагт байрлаж, Модон хашаатаас Халтарын хошуу хүртэл хилийг хоёр комендант, 16 цагдаа харуулын хүчээр хамгаалж байжээ.

Тамсагбулагийн хоёрдугаар ангийн цагдаа харуулууд нь:

Нэгдүгээр комендант Дорнод аймгийн Халх гол сумын нутаг Амгаланд байрлаж салбарууд нь:

1. Адагдулаанд
2. Улаанхудагт
3. Буландэрсэнд
4. Халхын сүмд
5. Дархан сөөгт
6. Хөх өндөрт
7. Цогт Сүмбэрт
8. Амгалантад комендантын хамт Хоёрдугаар комендантын байрлаж байсан газар тодорхой биш. Түүний салбарууд нь:

1. Халхын голын цагаан эрэгт
2. Нөмрөгийн голд
3. Нарийн хоолойд
4. Бичигтэд
5. Ар булагт
6. Галбиртайд
7. Зонхи Завсар булагт
8. Сангийн далайд тус тус байрлаж харуулын цагдаа нар зүүн болон зүүн өмнөд, өмнөд хилд 1928 оныг хүртэл улсын хил хамгаалах үүрэг гүйцэтгэж байжээ³.

БНМАУ-ын Засгийн газрын 1928 оны арваннэгдүгээр сарын 16-ны өдрийн 30 дугаар тогтоолоор улсын хил хамгаалах албыг Бүх цэргийн Зөвлөлд шилжүүлэн эрхлүүлэхээр шийдвэрлэжээ. Энэ шийдвэрийн дагуу Дотоодыг хамгаалах газрын Тамсагбулгийн хоёрдугаар анги Монгол Ардын Хувьсгалт цэргийн Тамсагбулагт байсан 15 дугаар хороонд албан үүргээ хүлээлгэн өгчээ⁴. 15 дугаар хороо Буландэрс, Сүмбэрт харуулууд, Халхын сүм, Баянхоолой, Завсарбулагт байнгын пост тавьж, зарим онцлог чиглэлд түр постууд гаргаж, хил хамгаалж байжээ. Намзасгаас хил хамгаалалтыг бэхжүүлэх зорилгоор МАХЦ-ийн анги нэгтгэлүүдийг улсын хил хамгаалах албанаас чөлөөлж, улсын хилийг дангаар хариуцан хамгаалах Хязгаарын цэргийг байгуулах шийдвэрийг 1932 оны нэгдүгээр сарын 01-нд гаргаж, 1933 оноос эхлэн Хязгаарын цэргийн зарим отрядууд байгуулагдан хил хамгаалж эхэлжээ. Зөвлөлтийн улаан армийн ангиуд БНМАУ-д 1937 оны есдүгээр сараас хүрэлцэн ирж онцлог чиглэлүүдэд суурьшиж, 1937 оны аравдугаар 18-нд БНМАУ-ын СнЗ-ийн 28 дугаар тогтоолоор Халхын гол, Тамсагбулаг, Хэрлэнгийн хилийн отряд байгуулах шийдвэрийг гаргаж, Ардын цэргийн 5 дугаар дивизийн 13, 14, 15 дугаар морьт хороо, 8 дугаар дивизийн зарим анги салбаруудыг Хязгаарын цэрэгт шилжүүлсэн байна. Энэхүү

¹ Алтангэрэл Ч. “Монгол Улсын хил хамгаалалтын түүх” 1 боть, Уб., 2008. т. 255

² Хүүжэй Г. “Нар тоссон Мэнэнгийн отряд”, Уб., 2012. т. 7

³ Хүүжэй Г. “Нар тоссон Мэнэнгийн отряд”, Уб., 2012. т. 14

⁴ Мөн тэнд

шийдвэрийн дагуу Тамсагбулгийн 27 дугаар отрядыг 490 хүнтэй, хоёр суман, зургаан заставтай байгуулан Буландэрснээс Арбулаг хүртэлх хэсгийг хариуцан хамгаалуулж байжээ.

МАХН-ын ТХ, УТТ-ны 1953 оны зургадугаар сарын 04-ний 6 дугаар тогтоолыг үндэслэн, ДЯЯ-ны сайдын 1953 оны зургадугаар сарын 10-ны 426 дугаар тогтоолоор отрядыг татан буулгасан.

МАХН-ын ТХ, УТТ-ны 323 дугаар тогтоол, БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1973 оны 42 дугаар тогтоолоор 27 дугаар отрядыг дахин байгуулсан. Маршал Х.Чойбалсангийн нэрэмжит хилийн 31 дүгээр отрядыг 1967-1981 онд 24 дүгээр отряд, маршал Х.Чойбалсангийн нэрэмжит 24 дүгээр отрядыг 1975-1981 онд хилийн 27 дугаар отряд хэмээн нэрлэж байсан.

НАХЯ-ны сайдын 323 тоот тушаалаар 1981 онд Чойбалсан хот дахь отрядыг маршал Х.Чойбалсангийн нэрэмжит хилийн 31 дүгээр отряд, Хамар даваан дахь отрядыг маршал Х.Чойбалсангийн нэрэмжит 24 дүгээр отряд гэж нэрлэх болж, одоогийн 24 дүгээр отрядыг 27 дугаар отряд гэж нэрлэж байсныг халж, тамгыг шинэчилж байжээ.

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2001 оны долдугаар сарын 05-ны өдрийн 110 дугаар тогтоол, ХЦУГ-ын даргын 2001 оны долдугаар сарын 09-ний өдрийн Н/13 тоот тушаалын дагуу хилийн 27 дугаар отрядыг Дорнод аймгийн Матад сумын нутаг Мэнэнгийн талд хилийн таван застав, найман харуул, отрядын төвд бэлтгэл заставтай гурав дахь удаагаа дахин байгуулжээ. Улсын Их Хурлын дарга С.Төмөр-Очир болон УИХ, ЗГ-ын гишүүд, Дорнод аймгийн засаг дарга Д.Одбаяр, ХХЕГ-ын дарга, ХЦ-ийн командлагч хошууч генерал П.Сүндэв зэрэг яам агентлаг холбогдох газар хэлтсийн дарга нар 2003 оны зургадугаар сарын 20-нд хүрэлцэн ирж ангийн байлдааны тугийг гардуулжээ⁵. БНМАУ, БНХАУ-ын хооронд 1962 онд байгуулсан хилийн гэрээний дагуу хоёр улсын Засгийн Газраас томилогдсон хамтарсан комисс 1963-1964 онд хилийн 27 дугаар отрядын хариуцсан хэсэгт одоогийн 1433 дугаар тэмдэгтээс Гурван улсын хилийн зүүн уулзвар хүртэл улсын хилийг тэмдэглэж, дангаар босгосон 24 цементэн багана босгожээ

Монгол-Хятадын хилийг 1982-1984 онд анх удаа шалгахад хоёр улсын Засгийн Газраас томилогдсон хамтарсан комисс хилийн бүх тэмдгийг шалган засварлаж, бичиг баримтыг бүрдүүлжээ.

Монгол-Хятадын хилийг 2001-2004 онд хоёр дахь удаа шалгахад хоёр улсын Засгийн Газраас томилогдсон хамтарсан комисс тус ангийн хариуцсан хэсгийн бүх хилийн тэмдгийг чулуун баганаар сольж, хилийн 14 тэмдэг шинээр тавьж, бүгд 38 хилийн тэмдэгтэй болгож, холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлжээ.

Ийнхүү тус ангийн хамгаалалтад байгаа улсын хилийн шугам олон улсын гэрээ, болон эрх зүйн талаар баталгаажиж, 1975 онд Нэгдсэн үндэсний байгууллагад бүртгэгджээ.

ХОЁР. ХАЛХ ГОЛЫН БАЙЛДААНААС ӨМНӨ ТАМСАГБУЛАГИЙН 27 ДУГААР ОТРИАДЫН ХАРИУЦСАН ХЭСГЭЭР ӨРНӨЖ БАЙСАН ХИЛИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Тамсагбулагийн 27 дугаар отрядын хамгаалж байсан хилд Японы түрэмгийлэгчид тулж ирж Квантуны арми нь 1931 онд Манжуур, Баргыг эзлэн авч 1932 оны гуравдугаар зарын 01-нд Манж-Го гэдэг тоглоомын улсыг байгуулжээ. Манж-Го улс нь нийт 700 км урт газраар БНМАУ-тай шууд хиллэх болжээ.

Хилийн энэ хэсэг Манж-Го-гийн өдөөн хатгалгын гол чиглэл болж, 1934 оноос ганц нэгээр болон хэсэг бүлгээр тус улсын хилийг зөрчдөг байсан бол 1935 оноос эхлэн илэрхий дайсагнасан зэвсэгт өдөөн хатгалга хийдэг байжээ.

А) ТАМСАГБУЛАГИЙН 27 ДУГААР ОТРИАДЫН БУЙРЫН ЗАСТАВЫН ХАЛХЫН СҮМИЙН ХАРУУЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР БОЛСОН ӨДӨӨН ХАТГАЛГА, ТУЛГАРАЛТУУДЫН ТУХАЙ

БНМАУ болон Манж-Го-гийн хооронд гарсан анхны томоохон будлиан нь Халхын сүмийн зэвсэгт мөргөлдөөн болно. Япон Манжийн цэрэг 1935 оны нэгдүгээр сард БНМАУ-ын уугуул нутаг Халхын сүмд байрладаг хилийн харуулыг эзлэн авснаар Монгол, Манж-Го-гийн хилийн будлиан гэгч үүсэж, улмаар 1939 онд Халхын голын дайнд хүргэсэн түүхтэй⁶.

Япончууд Хөлөнбуурыг эзэлсэний дараа Буйр нуур орчмын хилийн хамгаалалтыг чангатган Халхын сүмээс баруун тийш 11 км-т орших Асар сүмд Манж-Го-гийн Хойд Хянганы цэргийн нэг суманг суулгажээ. Монгол Улсын талаас Буйр нуурын зүүн эрэгт байдаг загасны

⁵ Хүүжэй Г. "Нар тоссон Мэнэнгийн отряд", Уб., 2012. т. 56

⁶ Орхончимэг Х. "Халхын голын дайн-80 жил" олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. №1. Уб., 2019. т. 310

аж ахуйг тэр үед Монгол загас хэмээн нэрлэж байсан ажээ. Тэнд МАХЦ-ийн 6 дугаар морин дивизийн 16 дугаар морин хорооноос томилогдсон хилийн харуул байрлаж, тус харуулаас Халхын сүмд пост, манаа гаргаж улсын хил хамгаалах үүргийг гүйцэтгэдэг байжээ.

- 1935 оны нэгдүгээр сарын 12-ны өдөр Монгол загасны хилийн харуулаас Халхын сүмд хилийн манаа гардаг байсныг Манж-Го-гийн Цэргийн Яам мэджээ.
- 1935 оны нэгдүгээр сарын 14-ний өдөр Хойд Хянганы цэргийн жанжин хошууч генерал Гармаев Хойд Хянганы цэргийн 7 дугаар хороонд Халхын сүмээс Монголын цэргийг хөөж гаргах тушаал өгчээ. Жанжины тушаалыг биелүүлэх зорилгоор Хойд Хянганы цэргийн Япон сургагч Хонда, дэслэгч Сево, орчуулагч Иногучи Соозу нар Хянганы Цэргийн 7 дугаар хорооноос нэг баг цэрэг авч, Шинэ барга баруун гарын хошууны түшмэлийг явуулж, Халхын сүмд байгаа Монгол цэргүүдэд сүмийг орхин явах шаардлага тавиулжээ. Түшмэл сүмээс буцаж ирээд «Гадаад Монголын цэргүүд хэлэлцээр хийхийг огт ойшоохгүй байна» гэж мэдэгджээ.
- 1935 оны нэгдүгээр сарын 24-ний өглөө Япон дэслэгч Сево 17 цэргийн хамт Халхын сүмд ойртон очвол МАХЦ-ийн 6-р морьт дивизийн 16 дугаар морин хорооны штабын дарга Дондов, Монгол загасны хилийн харуулын дарга Лхамсүрэн, нар дөрвөн цэргийн хамт хилийн манаагаа эргэж яваад тааралджээ. Дондов Манж-Го-гийн цэргүүдийг БНМАУ-ын нутгаас гарахыг шаардахад Япон дэслэгч Сево шууд Дондовыг буудан унагахад, бага дарга Янжив Япон офицер Севог буудан унагаж, хоорондоо буудалцжээ. Энэ будлианд манай талаас 16 дугаар хорооны штабын дарга Дондов, Монгол загасны хилийн харуулын бага дарга Янжив нар, дайсны талаас Манж-Го-гийн цэргийн 7 дугаар хорооны цэрэг Юүдэн, Япон сургагч Сево нар амь үрэгджээ. Энэ нь Монгол, Манж-Го-гийн хил дээр анх удаа буун дуу гарч хүний амь эрсдсэн тохиолдол болсон. Япончууд дэлхий нийтэд уг үйл явдлыг Монголын цэрэг Манж-Го-гийн хилийг зөрчин түрэмгийлсэн мэтээр тайлбарлаж, энэхүү үйл явдал нь Манж, Монголын одоогийн хил тодорхой

бус байснаас үүдэлтэй юм гэсэн мэдэгдлийг хийж байв⁷.

Дээрхи хилийн будлиан буюу зэвсэгт тулгаралттай холбогдуулан хоёр тал бие биендээ дараах албан ёсны мэдэгдлүүдийг хийсэн байна.

- ✓ БНМАУ-ын ерөнхий сайд бөгөөд ГЯЯ-ны сайд П.Гэндэн 1935 оны нэгдүгээр сарын 26-нд хийсэн мэдэгдэлдээ: “БНМАУ-ын хил хамгаалж байсан отряд нэгдүгээр сарын 24-ний өдрийн 13.00 цагт БНМАУ-ын хилээс дотогш км-т Халхын сүмийн районд Манжуурын талаас зэвсэглэсэн 17 хүмүүс хил давсныг илрүүлсэн юм. Штабын дарга Дондов учрыг олохоор хүрэлцэн очиход түүнийг баривчлахыг оролдсон байна. Дондовоос эсэргүүцэл үзүүлэхэд түүнийг хүндээр шархдуулсан учир тэрбээр газар дээрээ нас баржээ. Дараа нь харилцан буудалцахад хоёр тал хохирол үзсэн байна. БНМАУ-ын Засгийн газар хэрэг явдал болсон газарт нөхцөл байдлыг тодотгохоор хариуцлагатай хүмүүсийг яаралтай илгээхээр шийдвэрлэв” гэжээ. Цааш нь Халхын сүмийн район бол олон зуун жилийн турш халх монголчуудын нутаг дэвсгэрт багтаж ирсэн бөгөөд 1921 оноос хойш энэ район Монгол Улсын хэсэг бөгөөд хилийн харуул гарсаар ирснийг цохон тэмдэглэжээ.
- ✓ Уг Халхын сүмийн хэрэг явдалтай холбогдуулан Японы ГЯЯ-ны хэвлэлийн төлөөлөгч 1935 оны нэгдүгээр сарын 28-нд хийсэн мэдэгдэлдээ: “Энэ мөргөлдөөн нь Манж-го ба Гадаад Монголын хоорондын хил тодорхой бус байснаас үүдсэн тул түүнээс урьдчилан сэргийлэх хамгийн сайн арга бол хил тогтоох явдал юм” гээд “Манж-Го-гийн Засгийн газар хэрэг явдлыг газар дээр нь зохицуулах тухай хэлэлцээр хийхийг Хянганы хилийг хамгаалах ангид үүрэг болгов” гэж мэдэгджээ.
- 1935 оны нэгдүгээр сарын 30-нд Японы морин бригадын 14 дүгээр хороо Халхын сүм рүү дайрахад Монголын хилийн харуулын цэргүүд буудаж эсэргүүцсэн тул буцаж нутгийнхаа гүн рүү явжээ. Япончууд давшилтаа үргэлжлүүлэн өдрийн 12.00 цагийн үед Монгол загасны хилийн харуулыг дайрахад манай харуулынхан дайсны давуу хүчинд түрэгдэн Нарийн нуур руу ухрах үед Тамсагбулгаас нэмэгдэл хүч ирж яваг дайсан хараад буцаж Халхын сүмд орогнов.

⁷ Ган-Эрдэнэ Г. “Халхын голын дайны түүхийн судалгаа, баримт ба газар орон” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл №1. Ув., 2013. т. 155

- Япончууд 1935 оны нэгдүгээр сарын 31-нд 400 гаруй цэргийн хүчээр Монгол загасанд байсан манай харуулыг эзлэн авч, манай харуул хүчээр давуу дайсанд түрэгдэн Нарийн нуур руу ухрахад Япончууд Монгол загасыг орхиж Халхын сүмийг эзлэн бэхжээд 1939 оныг хүрчээ.
 - Японы түрэмгийлэгчдээс Халхын сүмийг чөлөөлсөн тухай хилийн 24 дүгээр отрядын 9 дүгээр заставын дарга байсан Р.Дулмаа дурсан бичсэн нь: “1939 оны зуны эхэн сарын дундуур Халхын сүмийг Япончуудаас буцааж авах тушаал надад өгсөн тул зохих бэлтгэлээ хангаж, Зөвлөлтийн явган цэргийн ангитай хамтран Халх гол дээгүүр явган хүний гүүр тавьж гарлаа. Бид Халхын сүмд очиход сүмд байрлаж байсан Япон, барга цэргүүд Асар сүм рүү зугтан явсан учир Зөвлөлт, Монголын дайчид сүмийг бүслэн хонов. Маргааш нь Японы цэргүүд хүчээ хуралдуулан Буйр нуурын хойд талаар Халхын сүм рүү дайрч эхлэхэд Монгол, Зөвлөлтийн ангиуд их буу, хүнд хөнгөн пулемётын ширүүн галаар угтан давшилтыг зогсоосон. Би хөнгөн пулемётын наводчик Т.Бат-Очир, Д.Төрбаяжих нарт Японы зэвсгийн складыг устгах үүрэг өгөхөд тэд мөлхсөөр складанд ойртгол зэвсэг ачсан хоёр машинтай тулгарч пулемётын ширүүн галаар хоёр машиныг шатааж, зэвсгийн складыг устгаж тушаал биелүүлснээ илтгэж билээ. Монгол-Зөвлөлтийн дайчид Япончуудын хоёр талаар нь ороон давшиж байтал Зөвлөлтийн танкын хүч нэмэгдүүлсэн анги Халхын голыг гатлан ирж, дайсныг бут цохиж, 1935 оны нэгдүгээр сараас 1939 оны зургадугаар сар хүртэл Японы эзлэн түрэмгийлэгчид эзэгнэн суусан Халхын сүмийг 1939 оны зургадугаар сарын 18-ны өдөр чөлөөлсөн юм⁸ гэжээ.
 - Халхын сүмийг чөлөөлөхөд гарамгай гавьяа байгуулсан пулемётчин Т.Бат-Очирыг БНМАУ-ын Бага Хурлын Тэргүүлэгчид ба Ардын Сайд нарын Зөвлөлийн хамтарсан 1939 оны долдугаар сарын 08-ны өдрийн 23, 45 дугаар тогтоолоор Цусан гавьяаны нэгдүгээр зэргийн одонгоор, Дотоод Явдлын Яамны сайдын 1939 оны арванхоёрдугаар сарын 16-ны өдрийн 769 тоот тушаалаар хилчин Д.Төрбаяжихыг яамны хүндэт тэмдгээр тус тус шагнасан байна.
 - БНМАУ-ын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдээс тогтоол гаргаж Халхын сүмийн хамгаалалтанд гавьяа байгуулж амь үрэгдсэн хүмүүсийн дурсгалыг мөнхжүүлж, Халхын сүмийн постыг бага дарга Г.Янживын, Монгол загасны хилийн харуулыг 16 дугаар хорооны штабын дарга Д.Дондовын нэрэмжит тус тус болгожээ⁹.
- Б) ТАМСАГБУЛАГИЙН 27 ДУГААР ОТРЯДЫН УЛААНХУДГИЙН ЗАСТАВЫН БУЛАНДЭРСНИЙ ХАРУУЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР БОЛСОН ӨДӨӨН ХАТГАЛГА, ТУЛАЛДААНУУДЫН ТУХАЙ**
- ✓ Японы талаас 1935 оны арванхоёрдугаар сарын 19-ний өдөр хоёр офицер, 300 орчим цэргүүд Буландэрсний харуулд довтолж, Улаанхудгийн орчим манай дайчдаас цохилт авч буцаж зугтжээ. Энэ тулалдааны үед заставын тулах Содов алагдаж, арав гаруй цэрэг шархадсан байдаг.
 - ✓ Мөн “... 1936 оны нэгдүгээр сарын 28-ны шөнө салаан туслах бага дарга Ш.Гонгор байлдагч Очирын хамт Буландэрсний харуулд үүрэг гүйцэтгэж байтал дайсны зэвсэг бүхий 10 гаруй цэрэг манай хилийн манаа руу явгалан давшин буудахад... Ш.Гонгор байлдагч Очирыг холбоо бариулахаар ар тал руугаа илгээж, ганцаараа дайсны арав гаруй цэрэгтэй байлдаж, есийг нь устгаж буу зэвсгийг нь олзлон авч, хилээс хөөн гаргасан гавьяаг үнэлж БНМАУ-ын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1936 оны нэгдүгээр сарын 29-ний 4 дүгээр тогтоолоор бага дарга Шагдарын Гонгорыг “БНМАУ-ын баатар” цолоор шагнасан нь Монгол Улсын анхны баатар цолтон болон түүхэнд үлджээ.
 - ✓ Япон Манж-Гогийн зүгээс Монгол Улсын хилийг зөрчиж өдөөн хатгах явдал 1938 оны сүүлчээс уламидэвхжиж байжээ. Тухайлбал:
 - ✓ Халхын сүм, Буландэрс, Улаан худаг, Арбулаг зэрэг газруудад хилийн харуул, Алаг морьт, Хонгор овоонд хилийн пост суулгаж, 1938 оны арваннэгдүгээр сарын 25-26-ны шөнө олон зуун барга айл өрхийг Мэнэнгийн талын хойд хэсэгт оруулан, улсын хилээс 20-60 км дотогш 250 км өргөн зурвас газрыг эзлэн, Япон Баргын 100 орчим зэвсэглэсэн цэрэг цагдаагаар хамгаалуулан газар нутгийн түрэмгийлэл үйлдэхэд манай хилийн харуулууд Монгол загас, Баян нуур, Гурван шавартай, Хонгор овоо, Шорвог нуур хүртэл дотогш түрэгджээ.

⁸ Дулмаа Р. “Хилчид өгүүлж байна” №1. Уб., 1973. т. 117

⁹ Даваадорж Н. “Халхын голын дайн-80 жил” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. №1. Уб., 2019. т. 59

БНМАУ, Манжгогийн хооронд Халх голын мөргөлдөөн үүссэн маргаантай нутгийн байдал

БНМАУ, Манж-Гогийн хооронд маргаантай байсан хилийн хэсэг *

- ✓ Яам, командлалаас тухайн нөхцөл байдалд дүгнэлт хийж, Хязгаарын цэргийн Тамсагийн отрядын Д.Лувсандаш даргатай 2 дугаар заставын бие бүрэлдэхүүнд Улаан худагт байрлаж буй Японы цэргийн хүчийг довтлон устгах даалгаврыг ногдуулсан байна.
- ✓ Хилчид 1939 оны зургадугаар сарын 20-ны өдөр Булан дэрсэн дэх Японы харуулыг устгахаар Зөвлөлтийн цэргийн салбаруудтай хамтран давшилтанд орж, харуулын байрыг эзлэн авчээ.
- ✓ Япончууд үүний хариуд 1939 оны долдугаар сарын 06-ны өглөө дөрвөн бөмбөгдөгч онгоцоор Булан дэрсэн дэх манай заставыг бөмбөгдөхөд сумангийн дарга, ахлах дэслэгч Д.Лувсандаш шархаджээ.

В) ТАМСАГБУЛГИЙН 27 ДУГААР ОТРЯДЫН УЛААНХУДГИЙН ЗАСТАВЫН ЧИГЛЭЛЭЭР БОЛСОН ӨДӨӨН ХАТГАЛГА, ТУЛАЛДААНУУДЫН ТУХАЙ

- ✓ 1936 оны гуравдугаар сарын 12-нд Япончууд Хайлаарын морьт цэргийн 14 дүгээр бригад, Манж-Гогийн 7 дугаар

морьт хорооноос 500 гаруй цэрэг, хуягт тэрэг хоёр, их буу гурав, хөнгөн нисэх онгоцоор хүч нэмэгдүүлэн Буландэрсний орчмоор хил давж, Монгол Улсын нутаг Улаан худгийн орчим ирэхэд МАХЦ-ийн 6 дугаар морин дивизээс томилогдсон 200 орчим цэрэг, хуягт тэрэг хоёр, их буу гурав, нисэх онгоц хоёртой тосон очиж, дөрвөн цаг гаруй ширүүн байлдаан хийж Монгол цэргийн ялалтаар төгсөж, Япончуудаас офицер Качамияма нарын долоон хүн алагдаж, долоон хүн шархдаж Манж-Гогийн нутаг руу хөөгдөн гарчээ.

- ✓ Япончууд Улаан худагт ялагдсан өшөөгөө авах, Монголын цэргийг Тамсагбулгаас хөөн гаргаж, Дорнод аймгийн нутгийг эзлэн авах зорилгоор одоогийн Чанчун хот орчмоос цэрэг татан ирүүлж нэг анги байгуулж даргаар нь хурандаа Шибояг томилжээ.

Хурандаа Шибоя зорилгоо биелүүлэхийн тулд 1936 оны гуравдугаар сарын 29-нд дэд хурандаа Иваматогоор удирдуулсан тагнуулчдыг манай нутаг руу явуулсан боловч тэд нь манай цэргүүдэд баригджээ.

Г) УЛААНХУДГИЙН ЗАСТАВЫН АДАГДУЛААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР БОЛСОН БАЙЛДААНЫ ТУХАЙ

- ✓ 1936 оны гуравдугаар сарын 30-нд хурандаа Шибоягийн удирдсан Японы 1000 гаруй хүнтэй, моторжуулсан явган цэргийн нэг хороо, хүнд пулемётын нэг рот, зенитийн их бууны нэг батарей, танкийн батальон болон бусад салбаруудын хамт долоон нисэх онгоцоор дэмжүүлэн БНМАУ-ын хилийг Замын худгийн орчмоор зөрчиж, Адагдулааны хөндий рүү давшиж нилээд гүнд орох үед тэдний эсрэг Тамсагийн 6 дугаар морьт дивизийн штабын дарга Гомбоор удирдуулсан 300 цэрэгтэй отряд, 12 хуягт тэрэг, дөрвөн их буу, 12 нисэх онгоц, нэг хүнд онгоцтойгоор тосон байлдаж, давшиж яваа дайсан дээр 70 гаруй бөмбөг хаяж, агаараас шүршин буудаж, их буу болон хуягтын буугаар ширүүн гал нээв. Дайсан байлдах чадваргүй болж, удирдлагаа алдаж, эмх замбараагүй ухарч хил давав. Энэ байлдаанд дайсны хохирол үлэмж их байсны гадна Япон цэргийн дэд хурандаа Ивамато Сандайцы, ахмад Ёра Гендзо нараас гадна Солонгос гурав, Барга найм бүгд 13

* Болд Р. "Халх голын үйл явдал, эргэн шинжлэхүй" Уб., 2024 . т. 4

хүн манайд олзлогджээ. Ийнхүү Квантуны арми Адагдулаанд сүйрч байжээ¹⁰.

- ✓ БНМАУ-ын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1936 оны дөрөвдүгээр сарын 07-ны өдрийн тогтоолоор Адагдулааны байлдаанд онцгой гавьяа байгуулсан нисэгч Дамчайн Дэмбэрэлд БНМАУ-ын баатар цол шагнажээ.
- ✓ Улсын хил дээр 1935-1936 онд Япон Манж-Гогийн талаас хийсэн арав гаруй зэвсэгт мөргөлдөөнийг зохицуулах зорилгоор төмөр замын Манжуур станцад болсон Монгол, Манж-Гогийн хэлэлцээрийн явцад Япон Манж-Гогийн төлөөлөгчид “Манай улсын хааны их цэрэг танай улсад довтлон улсын хилийг Тамсагбулагаар тогтооно” гэх мэтээр сүрдүүлэн асуудал шийдэх хүсэлгүй байсан учир мухардалд оржээ. Энэ хэлэлцээрээр 1936 оны Адагдулааны байлдаанд хоёр талаас олзлогдогсод, алагдсан хүмүүсийн цогцсыг 1936 оны аравдугаар сарын 28-нд солилцохоор тохиролцож, тал бүрээс 13 хүн болон алагдсан хүмүүсийн 11 цогцсыг Улаан худгийн орчим солилцжээ.

ГУРАВ. ХАЛХ ГОЛЫН БАЙЛДААНД ТАМСАГБУЛАГИЙН 27 ДУГААР ОТРЯДЫН ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ

- ✓ Тамсагбулагийн 27 дугаар отрядын хамгаалдаг хилийн цаана Баргын Цагаан овоо, Асар сүм зэрэгт Манж-Гогийн морин цэргийн 7 дугаар хороо, Япончууд Адагдулаанд цохигдсоны дараа Японы арлаас 23 дугаар дивизийг шууд Буйр нуурын орчим авчирчээ. Дивизийн бүрэлдэхүүнд 64, 71, 72 дугаар явган хороо, морьт цэргийн нэг хороо, их бууны зенитийн болон бусад төрлийн ангиудаас бүрдэж байсан бөгөөд нийт 1600 гаруй дарга, цэрэгтэй байжээ. Энэ бүхэн отрядын хамгаалдаг хил дээр дайн зайлшгүй болно. Чухам хэдийд вэ хэмээн хүлээгдэж байжээ.
- ✓ 1936 оны наймдугаар сард Японы Ерөнхий сайд хуурай замын цэргийн яамны сайд нар хуралдаж, ЗХУ-д довтлох тогтоол гаргаж, уг тогтоолоор “Улсын бодлогын үндсэн зарчим” хэмээх төлөвлөгөөг батлав. Үүнийг таван сайдын төлөвлөгөө гэж түүхэнд нэрлэдэг.
- ✓ 1936 оны арваннэгдүгээр сарын 25-ны өдөр Японы төлөөлөгч язгууртан гүн Такимиро, Германы бүрэн эрхт төлөөлөгч Риббинтроптой Берлин хотноо “Эв хамт интернационалийг эсэргүүцэх хэлэлцээр” байгуулав.
- ✓ Дотоод явдлын яамны сайдын 1938 оны нэгдүгээр сарын 31-ний 23 тоот тушаалаар Ардын армийн Тамсагийн 2 дугаар отрядыг Дотоод явдлын яаманд шилжүүлэн авч Тамсагбулгийн 27 дугаар отряд гэж нэрлэж 1938 оны нэгдүгээр сарын 15-наас эхлэн албан үүргийг хүлээн авсугай гэж заасан байна. Үүний дагуу:
 1. Отрядын даргаар ахмад Мижидийн Батхүү “Зургаадугаар морин дивизийн хилийн 2 дугаар отрядын дарга байсан”
 2. Жагсаал ангийн туслахаар (штабын дарга) ахлах дэслэгч Дэмбэрэлийн Жамсранжав
 3. Техник аж ахуйн туслахаар ахлах дэслэгч Жамбалын Рэнцэн
 4. Улс төрийн туслахаар ахлах улс төрийн удирдагч Аривжихийн Цамба
 5. Сумангийн даргаар 1 дүгээр суманд Л.Норовхорол, 2 дугаар суманд Н.Бат
 6. Сумангийн улс төрийн удирдагчаар 1 дүгээр У.Жамсран, 2 дугаар Ц.Гэндэнсүрэн
 7. Заставын даргаар дэслэгч Ж.Жанлавцоодол, А.Дашдорж, С.Содномдорж, У.Бадарч, М.Пүрэв, Д.Бат-Очир нарын дарга нарыг бие бүрэлдэхүүний хамт шилжүүлэн авч отряд бүрджээ.

Тамсагбулагийн 27 дугаар отряд нь 500 гаруй хүнтэй хилийн хоёр суман, зургаан заставтай байгуулагдаж, Буйр нуураас Енчийн овоо хүртэл БНХАУ-ын Манж-Го улстай хиллэдэг. Отряд винтов 460, хөнгөн пулемёт 11, хүнд пулемёт дөрөв, бөмбөг буудагч хэрэгсэл 20, сэлэм 600, газ эсэргүүцэгч 400, агт морь 1067, дуран 35, агаарын зенитийн пулемёт дөрөв, хүнд ба хөнгөн пулемёт, винтовын бөмбөг буудах хэрэгсэл, гранат сум, галт хэрэглэл, орон тоо ёсоор хангагдсан байсан.

Тамсагбулагийн 27 дугаар отрядтай хамт МАХЦ-ийн 6 дугаар морин дивизийн 15, 17 дугаар морьт хороод болон тусгай ангиуд, ЗХУ-ын Улаан армийн анги, салбарууд Тамсагбулгийн цэргийн хотхонд байрлаж байсан нь шинэ тутам байгуулагдсан отрядод түшигтэй байжээ.

Тамсагбулагийн 27 дугаар отрядын 1 дүгээр застав Булан дэрсэнд, 2 дугаар застав 1 дүгээр сумангийн төвийн хамт Улаанхудагт, 3 дугаар застав Улаан худгаас баруун тийш 12 км орчимд байдаг Нэргүй өндөрлөгийн, баруун

¹⁰ Авид Ц. “Номон ханы дайн”, Уб., 2005. т.29

урд хажууд, 4 дүгээр застав Модон хашаатын модон тэмдэгтэд, 5 дугаар застав Арбулагийн модон тэмдэгтэд, 2 дугаар сумангийн төвийн хамт, 6 дугаар застав Ар булгаас урагш хоёр км орчимд¹¹ байрлах ёстой байсан боловч 1936-1937 онд МАХЦ-ийн салбарууд улсын хил хамгаалж байхдаа Япон, Манж-Го-Гийн түрэлтэнд шахагдан нутгийн гүн рүү шилжин дараах газруудад байрласан байна. Үүнд:

1 дүгээр застав Баяннуурын орчимд, 2 дугаар застав 1 дүгээр сумангийн төвийн хамт Ар шавартад, 3 дугаар застав Адаг дулаанд, 4 дүгээр застав Алаг морьтод, 5 дугаар застав Цайдамд 2 дугаар сумангийн төвийн хамт, 6 дугаар застав Хонгор овооны орчим, 1939 оны 7 дугаар сард шинээр 7 дугаар заставыг Хулстайн голд тус тус байгуулж, хилийн хамгаалалтад 1938 оны нэгдүгээр сарын 15-ны үед шилжүүлжээ.

Тус отрядын хилчид улсын хилийн хамгаалах албыг гадаадын түрэмгийлэгчид улс орны маань нутаг дэвсгэрийн нэг хэсгийг эзлэн суурьшсан, дайсны байнгын заналхийллийн дор хүлээн авч, анхныхаа өдрөөс эхлэн байлдааны бүрэн бэлэн байдалд үүрэг гүйцэтгэж эхэлсэн байна.

- 1938 оны гуравдугаар сарын 10-ны 15.00 цагт Япон Манжийн таван морьт цэрэг, 5 дугаар заставын хойно гурван км-т ирж манай хилийн манаа руу винтов пулемётоор буудахад манай хилчид тэдний эсрэг ширүүн гал нээмэгц буцаж зугтжээ.
- 1938 оны намар тус ангийн хамгаалдаг хилийн баруун уулзвар болон Енчийн овооны баруун талаар хоёр машинтай цэргийн хүчээр хил зөрчин Багахүрээг эзлэн авахыг оролдсон боловч манай хилчдэд цохигдон зугтан гарчээ.

ДЯЯ-ны сайдын 1938 оны дөрвөндүгээр сарын 05-ны өдрийн 86 тоот тушаалаар хошууч Мядагийн Цэдэндамбаг Тамсагбулгийн 27 дугаар отрядын даргаар томилж, мөн сайдын 1939 оны есдүгээр сарын 30-ны 540 тоот тушаалаар М.Цэдэндамбаад хурандаа цол олгосон нь хилчдийн анхны хурандаа цолтны нэг болжээ. ДЯЯ-ны сайдын 1938 оны тавдугаар сарын 28-ны өдрийн тушаалаар Тамсагбулгийн 27 дугаар отрядын комиссараар Гомбыг томилсон нь хилчдийн анхны комиссар цолтон болжээ.

- ✓ 1938 оны эцсээр БНМАУ-ын Засгийн газраас манай улсын нутагт хууль бусаар орж суурьшсан Баргын айлуудыг тус улсын

нутгаас хөөн зайлуулах шийдвэр гаргажээ. Энэ шийдвэрийн дагуу 1938-1939 оны өвөл Мэнэнгийн тал, Халх голын зүүн талаар суурьшсан баргын 1000 шахам айл өрхийг Монголын хилээс хөөн гаргах үүргийг Халх голын ба Тамсагбулгийн отрядууд авчээ.

- ✓ Тэр үед Тамсагбулгийн отрядын дарга асан М.Цэдэндамба: “1938 оны арваннэгдүгээр сарын 25-26-ны шөнө гэнэт Буйр нуурын баруун хэсэг манай хилийн дотор Японы түрэмгийлэгчдээс заставуудыг шинээр нэмж байгуулан, Халх голын зүүн хэсэг, Буйр нуурын сав газруудаар Япон Манжийн 300 гаруй тагнуулын айл өрхийг хятад, япон, барга, монгол нийлсэн 1000 гаруй эрэгтэй хүнтэй 7000 гаруй мал хөрөнгөтэй оруулан ирж байлаа¹². Энэ үед манай хилийн дотор орж ирсэн дайсны бүлгүүдийг няцаан хилийн дотроос хөөн зайлуулах үүргийг манай Засгийн Газраас ДЯЯ-нд өгсөн учир тусгай групп хариуцуулан энэ хүндэт үүргийг биелүүлэх даалгаврыг надад өгсөн юм. Группийн бүрэлдэхүүнд Алтайн тусгай сумангийн намын товчооны дарга Г.Сандов, мөн сумангийн холбооны дарга Г.Сүхээ нар болон Ардын цэргийн 6 дугаар дивизийн туслалцаатайгаар хамтран ажиллаж үүргээ 1938 оны арванхоёрдугаар сарын 03-наас 1939 оны нэгдүгээр сарын 27-ыг хүртэлх хугацаанд амжилттай биелүүлж, дайсны бүлгүүдийг эх орноосоо хөөн гаргасан юм” гэж дурсан бичжээ.

Японы миллитаритесууд БНМАУ-ын дархан хил хязгаарыг зөрчиж өдөөн хатгах явдал 1938 оны сүүлчээс олширч, 1939 оны нэгээс тавдугаар сар хүртэл хугацаанд 30 гаруй удаа 24, 27 дугаар отрядын хилээр томоохон зөрчил будлиан гаргаж байжээ. МАХН, Засгийн газраас цагийн байдал хүндэрч байсан энэ үед хил хамгаалалтын албыг бэхжүүлэн чангатгах идэвхтэй арга хэмжээ авч, хил хамгаалсан отрядуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн юм. 1939 оны эхээр Тамсагбулгийн 27 дугаар отряд байлдааны машин ес, бензин тээвэрлэх машин, ЭМ, газофорд машин тус бүр нэг, агт 874, гүү 226, ачилганы тэмээ 172, эдэлгээний шар 100, хүнд пулемёт запас хайрцаг хэрэглэлийн хамт дөрөв, хөнгөн пулемёт запас хайрцаг хэрэглэлийн хамт 25, винтов 425, винтовын бөмбөг 479, газ эсэргүүцэгч 543, пуужингийн буу 12, нагаан 65, сэлэм 292, ахлах дарга 55, бага дарга 58, цэрэг 384, холбооны нэвтрүүлэгч

¹¹ Алтангэрэл Ч, “Монгол Улсын хил хамгаалалтын түүх” II боть, Уб., 2008. т. 89

¹² Хүүжий Г, “Нар тоссон Мэнэнгийн отряд”, Уб., 2012.т. 15

21, жолооч 18, бүгд 531 хүнтэй байлаа¹³.

Японы түрэмгийлэгчид цэргийн томоохон хүчээр 1939 оны тавдугаар сард манай нутагт цөмөрч, Халхын голын байлдаан эхлэв

1939 оны эхний улиралд Зөвлөлт Холбоот Улсын Улаан армийн 57 дугаар корпусын 11 дүгээр танкийн бригадын ахлах дэслэгч А.Б.Быковоор командлуулсан буудлагын батальоныг хуягт машины болон сапёрын ротууд, их бууны батарейгаар хүч нэмэгдүүлэн 1200-гаад хүний бие бүрэлдэхүүнтэй тусгай отряд байгуулж, Тамсагбулагт байрлуулсан билээ. Тамсагбулагийн 27 дугаар отрядтай айл зэргэлдээ байрлаж байсан ахлах дэслэгч А.Б.Быковын тусгай отряд, Монгол Ардын Хувьсгалт цэргийн 6 дугаар морин дивизийн ангиуд 1939 оны тавдугаар сарын 17-ны үед Халхын голын байлдааны фронтод явав.

1939 оны зургадугаар сард дайсны зургаан онгоц 27 дугаар отряд, 6 дугаар дивизийг есөн удаа бөмбөгдсөн боловч зарим бөмбөг нь тэсрээгүй байна.

Япончууд 1939 оны долдугаар сарын 11-нд Тамсагбулгийн 27 дугаар отрядын 1 дүгээр заставын хилийн хэсэгт ухуулах хуудсууд хаяж, Монгол Зөвлөлтийн найрамдлыг мушгин гүтгэх, хилчдийг урвуулахыг оролдож байв.

✓ Тамсагбулагийн 27 дугаар отряд командлалын шийдвэрээр өөрийн хариуцсан хэсгээр манай хилийн дотор бүгшиж байсан япон цэргийг эх нутгаасаа хөөн гаргах тушаал авч, 1939 оны зургадугаар сарын 17-ны өдөр отрядын дарга хурандаа М.Цэдэндамбаас 1 дүгээр сумангийн дарга ахлах дэслэгч Д.Лувсандашид “1939 оны зургадугаар сарын 18-ны 09.00 цагт манай хоёр дайрагч онгоц Японы Улаан худаг дахь сумангийн байрлалын зургийг авах тул түүнийг хамгаалах, хэрэв дайсан онгоцонд гэмтэл учруулбал дайсны сумангийн байрыг дайран орж эзлэн авсугай” гэсэн тушаалыг утсаар өгчээ. Сумангийн дарга Д.Лувсандаш дарга, цэрэг 22 хүн, ДЯЯ-ны тусгай төлөөлөгч Ж.Нацаг, 2 дугаар заставын улс төрийн орлогч Э.Чойсүрэн нарын дөрвөн офицерыг оролцуулсан шуурхай бүлэг томилжээ. Тэд зэвсэглэн зургадугаар сарын 18-ны 02.00 цагт сумангийн байрлалаас гарч өглөө болоход дайсны байрлалд нэг км орчим ойртсон байв. Хилчид ашигтай байр эзлэхээр хөдөлтөл дайсан хилчдийг илрүүлэн амаар дохио өгмөгц, байруудаас

цэргүүд гарч агтны байрнаас морьдоо авч унаад Буйр нуурын хойд талд орших Цагаан овоог чиглэн зугтахад тоолбол 30 орчим хүн байв. Сумангийн дарга Лувсандашийн удирдсан шуурхай бүлэг дайсны байрлалаас хоёр шар үхэр, 20 гаруй хонь баахан бичиг баримт олзолжээ.

✓ 1939 оны зургадугаар сарын 18-ны 11.00 цагийн үед Цагаан овооны замаар хоёр ачааны машин 50 гаруй цэрэг, хоёр салаа морин цэрэг ирэв. Дайсны нэг салаа морин цэрэг манай байрлалын зүүн талаар, нөгөө нэг салаа морин цэрэг баруун талаар бүслэн давшив. Пулемёт зоосон хоёр машин 60 орчим цэрэг пулемётуудаар галлан давшсаар манай байрлалд 200-гаад метр ойртож ирэхэд дайсны сум манай нуувчны шороон дээр мөндөр мэт тусч байлаа.

Манай хилчид дайсны пулемёт зоосон машинууд руу пулемёт, винтовгоор гэнэт зэрэг гал нээж дайсанд цохилт өгөв. Оройн 17.00 цагийн орчим дайсан өөрийнхөө байрлалд ухрав. 19 цагийн үед отрядын дарга, сургагч нар отрядын меневрийн групп, Зөвлөлтийн хуягтын салбаруудын хамт хилчдийн байрлалд хүрэлцэн ирж, тасгийн дарга Очирхуяг ахлагчтай тагнуулын бүлэг явуулж дайсан байрлал болон гүнээс хүч татаж байгаа эсэхийг шалгуулахад дайсан бүх юмаа аваад зугтсан байв. Ийнхүү Тамсагбулгийн 27 дугаар отрядын хилчид 1939 оны зургадугаар сарын 19-ний өглөө 1936 онд Японд эзлэгдсэн Улаан худаг дахь сумангийн байрлалыг чөлөөлжээ. Энэ бол тус ангийн байлдааны хоёр дахь ялалт байв.

Улаан худгийг чөлөөлөхөд тус сумангийн 2 дугаар заставын хилчин Ш.Лхасүрэн хүчээ бөөгнөрүүлсэн дайсны дунд винтовын бөмбөг буудаж дайсанд ноцтой хохирол учруулан давшилтыг зогсоож, өөрөө амь эрсэдсэн бол хөнгөн пулемётын буудагч Т.Түмэн таван удаа шархадсан ч гал зогсоохгүй эрэлхэгээр байлдаж байсан 14 гэж отрядын комиссар асан Тоомойн Лувсандорж гуай дурсан бичсэн байна.

Энэ байлдаанд онцгой гавьяа байгуулсан хилчдийг БНМАУ-ын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1939 оны аравдугаар сарын 27-ны өдрийн 75 дугаар хурлын тогтоолоор шагнасан байна. Үүнд:

Тус отрядын 1 дүгээр сумангийн дарга Д.Лувсандаш, тусгай хэлтсийн төлөөлөгч Ж.Нацаг, 2 дугаар заставын улс төрийн удирдагч Р.Чойсүрэн, тасгийн дарга З.Чойжилсүрэн

¹³ Хүүжсий Г, “Дорнод хилийн домогт отряд”, Уб., 2007. т. 79

¹⁴ Дүйнхэржав Г. “Хилийн 27-р отрядын дайчин замлалын түүх”, Уб., 1977. т. 62

хилчин байлдагч Б.Жамба, Т.Түмэн нарын хилчид байлдааны гавьяаны улаан тугийн нэгдүгээр зэргийн одонгоор, салааны туслах Л.Жамба, жагсаалын дарга Ч.Ул-Олдох нарыг “Алтан гадас” одонгоор тус тус шагнажээ.

ДЯЯ-ны сайдын 1939 оны аравдугаар сарын 29-ний 633 тоот тушаалаар заставын дарга Д.Шорт, хилчин байлдагч Г.Лодойхүү (хөдөлмөрийн баатар болсон) Ж.Хуяг нарын зэрэг олон хилчдийг ДЯЯ-ны хүндэт (чекист) тэмдэг бусад зүйлээр шагнаж байжээ.

Тамсагбулагийн 27 дугаар отрядод 1939 оны зургадугаар сард Ар булагт байрлаж байсан Японы харуулын суманг эх орноосоо хөөн зайлуулах үүрэг тавигджээ. Үүргийг биелүүлэхийн тулд тус отрядын 2 дугаар сумангийн бэлтгэл тасаг, хилийн 5 дугаар застав дээр МАХЦ-ийн Матадын 8 дугаар морин дивизийн хуягт дивизионоос дунд хуягт хоёр, хөнгөн хуягт хоёр оролцсон холимог хуягтын салааг хүч нэмэгдүүлжээ. Шуурхай бүлгийн салбарууд 1939 оны зургадугаар сарын 18-ны үүрээр Хонгор Хулстайгаас Хуцын Ар булаг руу хурдавчилсан маршаар явж, Ар булгийн застав байгаа хоолойд орж ирэхэд Ар булгийн өмнөх ухаа дээр байсан Японы манаа мэдэж сумандаа холбоо барьжээ. Дайсан эсэргүүцэл үзүүлэхийг оролдсон боловч хөнгөн ба дунд хуягтууд дайсны байрлалыг улсын хил талаас нь бүсэлж, хилийн отрядын салбарууд явгалан давшиж, хуягтын хоёр их буу, пулемёт, винтовоор гал нээж ойртоход эсэргүүцэл үзүүлэхээ зогсоож, хилийн зүгт зугтаахад хуягтууд болон хилчдийн мэргэн галаар устгажээ. Ийнхүү дайсны 60 гаруй хүнтэй морин уналгатай, хүнд хөнгөн пулемётоор зэвсэглэсэн суманг хоёр цаг хүрэхгүй хугацаанд устгаж, байлдааны ажиллагаа манай ялалтаар дууссан нь тус ангийн байлдааны гурав дахь ялалт байжээ. Энэ байлдаанд сайн байлдаж эх орондоо гавьяа байгуулсан сумангийн дарга Ш.Баасанжаргал, заставын даргын туслах Ө.Равжир нарын зэрэг хилчдийг Цусан гавьяаны улаан тугийн одонгоор шагнаж байжээ.

Тамсагбулагийн 27 дугаар отряд ЗХУ-ын Улаан армийн зарим салбаруудтай хамтарч 1939 оны зургадугаар сарын 20-ны өглөө Япончууд гурван жил эзэгнэсэн Булан дэрсний харуулын байрлалыг эзлэн авчээ. Энэ тухай тэр үед хилийн 27 дугаар отрядын шугамын нэгдүгээр сумангийн улс төрийн орлогч байсан Д.Чимэд гуай дурсан бичсэн нь: “Отрядын дарга М.Цэдэндамбаа

надад 1939 оны зургадугаар сарын 19-ний 23 цагт хилийн 1 дүгээр заставыг хөдөлгөж, Булан дэрсэнд байгаа Японы харуулыг устгах үүрэг өгсөн юм. Би тэр шөнөдөө Зөвлөлтийн цэргийн хоёр хөнгөн хуягтаар Баяннуурт байсан 1 дүгээр заставт хүргүүлж, заставын бие бүрэлдэхүүнтэй морин маршаар Булан дэрсний зүг хөдөлж, 20-ны 04.00 цагийн үед Буйр нуурын баруун эрэгт Зөвлөлтийн цэргийн салбаруудтай нийлэн давшилтанд орж Булан дэрсний Японы харуулын байрлал руу дайрсан юм. Гэтэл бидний хүчээ хуралдуулж байгааг дайсан тагнаж мэдээд тэр шөнөдөө хил даван зугатсан байлаа. Бид Булан дэрсний Японы харуулын байрыг ямар ч эсэргүүцэлгүйгээр эзлэн авч хориглолтонд орсон юм. Дайсан биднийг зургадугаар сарын 20-ны өдрийн турш нисэх онгоцноос бөмбөгдөж “Цагаан овоо”-ны чиглэлээс их буугаар улсын хил давуулан 27 удаа буудаж байсан билээ¹⁵ гэжээ.

Тамсагбулагийн 27 дугаар отрядын хилчид ЗХУ-ын улаан армийн ангиуд, МАХЦ-ийн 8 дугаар морьт дивизийн зарим салбаруудын хамт Япончууд гурван жилийн өмнөөс эзлэн авсан Халхын сүм, Булан дэрс, Улаан худаг, Хуцын Арбулаг зэрэг газрыг Японы түрэмгийлэгчээс чөлөөлж, 1734 оноос Халх, Барга хоорондын нутгийн зааг болж байсан түүхэн хилийг сэргээсэн юм. Түүхэн хилээ сэргээмэгц хилийн 1 дүгээр застав Баяннуурын орчмоос 20 км явж хил рүү ойртож Булан дэрсэнд, 2 дугаар застав 1 дүгээр сумангийн төвийн хамт Ар шавартаас нүүж хил рүү 16 км ойртож Улаан худагт, 3 дугаар застав Адагдулааны орчмоос нүүж хил рүү 18 км ойртож Модон хашаатын модон тэмдэгтэд, 4 дүгээр застав хуучин байр Алагморьтоос хил рүү зургаан км ойртож Хуцын Ар булагт, 5 дугаар застав 2 дугаар сумангийн төвийн хамт Хонгор Хулстайгаас нүүж хил рүү 58 км ойртож Тэхийн цагаан толгойд тус тус байрлажээ. Хилийн 9 дүгээр застав 1939 оны долдугаар сард Монгол Загаснаас нүүж Халхын сүмд байрлажээ.

Тамсагбулагийн 27 дугаар отряд 1939 онд ингэж эх орныхоо дархан хилийг дайснаас чөлөөлснийг 1939 оны долдугаар сарын 04-нд хуралдсан МАХН-ын Төв Хорооны IX бүгд хурал өндрөөр үнэлж тогтоолдоо тэмдэглэсэн нь “Япончуудын булаан эзэлсэн Халхын сүм, Булан дэрс, Улаан худгийн хэсэг газруудад бүгшиж байсан Япон цэргүүдийг манай ардын хувьсгалт цэрэг нь Зөвлөлт улсын улаан цэргийн хамтаар бут цохин хөөн зайлуулж тэдгээр нэр

¹⁵ Дүйнхэржав Г. “Хилийн 27-р отрядын дайчин замналын түүх”, Уб., 1977. т. 59

бүхий нутаг дэвсгэрээ Монгол Улсын мэдэл эргүүлэн авч өөрийн улсын хилийн шугамыг үнэн зөвөөр тогтоож чаджээ.16” гэжээ.

Энэ нь тус отрядын хилчдийн улс төрийн идэвхийг өрнүүлж урам зоригийг хөгжөөсөн чухал арга хэмжээ болжээ.

¹⁶ “МАХН-ын их, бага хурал, Төв хорооны бүгд хурлуудын тогтоол, шийдвэр № 1 Уб., 1921-1923. т. 610

ДҮГНЭЛТ. Халхын голын байлдаанд Тамсагбулагийн 27 дугаар отрядын гүйцэтгэсэн үүргийг дараах байдлаар дүгнэж байна.

1. Тамсагбулагийн 27 дугаар отрядын Улаан худгийн заставын Булан дэрсний харуулд 1936 оны нэгдүгээр сарын 28-нд үүрэг гүйцэтгэж байсан бага дарга Ш.Гонгор ганцаараа дайсны арав гаруй цэрэгтэй байлдаж, есийг нь устгаж буу зэвсгийг нь олзлон авч, хилээс хөөн гаргасан гавьяаг үнэлж БНМАУ-ын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1936 оны нэгдүгээр сарын 29-ний 4 дүгээр тогтоолоор бага дарга Шагдарын Гонгорыг “БНМАУ-ын баатар” цолоор шагнасан нь Монгол Улсын анхны баатар цолтон, ДЯЯ-ны 1938 оны тавдугаар сарын 28-ны өдрийн тушаалаар Тамсагбулгийн 27 дугаар отрядын комиссараар Гомбыг томилсон нь хилийн цэргийн анхны комиссар, ДЯЯ-ны сайдын 1939 оны есдүгээр сарын 30-ны 540 тоот тушаалаар Тамсагбулгийн 27 дугаар отрядын дарга М.Цэдэндамбаад хурандаа цол олгосон нь хилчдийн анхны хурандаа цолтон болон алдар гавьяа нь мөнхжин түүхэнд үлджээ.
2. 1936 оны гуравдугаар сарын 30-нд Японы 1000 гаруй хүнтэй, моторжуулсан явган цэргийн нэг хороо, хүнд пулемётын нэг рот, зенитийн их бууны нэг батарей, танкийн батальон болон бусад салбаруудын хамт долоон нисэх онгоцоор дэмжүүлэн БНМАУ-ын хилийг Замын худгийн орчмоор зөрчиж, Адагдулааны хөндий рүү давшиж нилээд гүнд орох үед тэдний эсрэг Тамсагбулгийн 27 дугаар отрядын хилчид, Тамсагийн 6 дугаар морьт дивизийн 300 гаруй цэрэгтэй отряд, 12 хуягт тэрэг, дөрвөн их буу, 12 нисэх онгоц, нэг хүнд онгоцтойгоор тосон байлдаж, Адагдулаанд Японы Квантуны армийг бут цохиж, хил давуулан хөөсөн баатарлаг гавьяа байгуулж байжээ.
3. 1938 оны арваннэгдүгээр сарын 25-26-ны шөнө Буйр нуурын баруун хэсэг манай хилийн дотор Японы түрэмгийлэгчдээс шинээр заставууд нэмж байгуулан, Халхын голын зүүн хэсэг Буйр нуурын сав газрууд, Мэнэнгийн талаар Япон Манжийн 300 гаруй тагнуулын айл өрхийг хятад, япон, барга, монгол нийлсэн 1000 гаруй эрэгтэй хүнтэй 7000 гаруй мал хөрөнгөтэй оруулан ирж манай улсын нутагт хууль бусаар орж суурьшсан Японы эзлэн түрэмгийллийг Тамсагбулгийн 27 дугаар отрядын хилчид 1938 оны арванхоёрдугаар сарын 03-наас 1939 оны нэгдүгээр сарын 27-ныг хүртэлх хугацаанд Монголын хилээс хөөн гаргаж, эх орныхоо дархан хилийг чөлөөлсөн түүхэн үйлс бүтээжээ.
4. Тамсагбулагийн 27 дугаар отрядын хилчид Халхын голын байлдаанд МАХЦ-ийн анги салбар, Зөвлөлтийн цэргийн төрөл, мэргэжлийн анги нэгтгэлүүдтэй мөр зэрэгцэн тулалдаж, улсын хил хамгаалалтын шинэ арга тактик, байлдааны туршлага хуримтлуулж, Японы эзлэн түрэмгийлэгчдээс Халхын сүм, Булан дэрс, Улаанхудаг, Хуцын Арбулаг зэрэг газрыг чөлөөлж, 1734 оноос Халх, Барга хоорондын нутгийн зааг болж байсан түүхэн хилийг сэргээсэн зэрэг дайчин баатарлаг гавьяа байгуулж эх орныхоо тусгаар тогтнол, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, дархан хилийг хамгаалах ариун үүргээ нэр төртэй биелүүлж байсан тэдний гавьяа үеийн үед дурсагдах болно гэж дүгнэж байна.

АШИГЛАСАН ЭХ СУРВАЛЖ

1. Р.Дулмаа “Хилчид өгүүлж байна” 1973 он. УБ
2. Г.Дүйнхэржав “Хилийн 27-р отрядын дайчин замналын түүх” 1977 он. УБ
3. Ц.Авид “Номон ханы дайн” 2005 он. УБ
4. Г.Хүүжий “Дорнод хилийн домогт отряд” 2007 он. УБ
5. Монгол Улсын хил хамгаалалтын түүхийн 1, 2-р боть. 2008 он. УБ
6. Г.Хүүжий “Нар тоссон Мэнэнгийн отряд” 2012 он. УБ
7. Г.Ган-Эрдэнэ “Хилийн 27 дугаар отрядын Халх голын байлдаанд гүйцэтгэсэн үүрэг, оролцоо” сэдэвт илтгэл “Халхын голын дайны түүхийн судалгаа, баримт ба газар орон” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл 2013 он, УБ
8. Н. Даваадорж “Халх голын дайнд хязгаарын цэргийн гүйцэтгэсэн үүрэг, үр дүн, сургамж” сэдэвт илтгэл “Халхын голын дайн-80 жил” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл 2019 он, УБ
9. Х.Орхончимэг “Монгол ба Манж-Гогийн хоорондох Халхын сүмийн будлианы талаар авсан арга хэмжээний тухай холбогдох зарим баримтууд” сэдэвт илтгэл “Халхын голын дайн-80 жил” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл 2019 он, УБ
10. Р.Болд “Халх голын үйл явдал, эргэн шинжлэхүй” 2024 он. УБ